

2467
3-41

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 3(41)

Харків
2002

2864
3-41

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Наукове
видання

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 3(41)

Засновано
у 1947 році

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАСОБИ, ДОСВІД

КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

РАДІОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

ГЕОФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

МЕХАНІКА ТА МАШИНОЗНАВСТВО

Харків
2002

ЕК

Збірник наукових праць Харківського військового університету включений до:
Переліку № 1 (“Військові науки”, Бюлетень ВАК України № 4(12)–1999);
Переліку № 3 (“Технічні науки”, Бюлетень ВАК України № 6(14)–1999)
наукових фахових видань України.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова: Карпенко Володимир Іванович (доктор технічних наук, ХВУ).

Заступник голови: Деденок Віктор Петрович (доктор технічних наук, ХВУ).

Члени: Більчук Віктор Михайлович (доктор технічних наук, ХВУ);
Бобир Євген Іванович (доктор технічних наук, ХВУ);
Городнов Вячеслав Петрович (доктор військових наук, ХВУ);
Доля Григорій Миколайович (доктор технічних наук, ХВУ);
Калугін Володимир Дмитрович (доктор хімічних наук, ХВУ);
Карлов Володимир Дмитрович (доктор технічних наук, ХВУ);
Кириченко Іван Онуфрійович (доктор військових наук, ХВУ);
Кононов Борис Тимофійович (доктор технічних наук, ХВУ);
Купченко Леонід Федорович (доктор технічних наук, ХВУ);
Літвинов Віктор Володимирович (доктор технічних наук, ХВУ);
Полярус Олександр Васильович (доктор технічних наук, ХВУ);
Смеляков Сергій Вячеславович (доктор фіз.-мат. наук, ХВУ);
Чабаненко Павло Павлович (доктор військових наук, СВМІ);
Чинков Віктор Миколайович (доктор технічних наук, ХВУ);
Шарий Володимир Іванович (доктор військових наук, НАОУ);
Шмаков Олександр Миколайович (доктор військових наук, ХВУ).

Відповідальний секретар: Івченко Сергій Іванович.

Адреса: 61043, м. Харків, майдан Свободи, 6.
Телефон: (0572) 430 – 740.

Збірник наукових праць. Вип. 3 (41) /
М-во оборони України. Харк. військ. ун-т. –
Харків, 2002. – 156 с.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ПУТЕМ УЧЕТА ФАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ПРИНИМАЕМЫХ РАЗНЕСЕННЫМИ АПЕРТУРАМИ СИГНАЛОВ

Рассмотрен вопрос потенциальной точности измерения времени запаздывания в разнесенной корреляционно-базовой системе путем учета фазовых соотношений сигналов, принятых отдельными апертурами. Получены количественные оценки среднеквадратической ошибки измерения, подтверждающие целесообразность учета разности фаз сигналов в приемных пунктах системы пассивной радиолокации.

В настоящее время для определения координат источников собственного излучения в радиодиапазоне нашли широкое применение разнесенные корреляционно-базовые системы (РКБС). В подобных системах для обнаружения цели в основном используется классическая процедура решения задачи обнаружения – нахождение отношения правдоподобия и сравнение его с порогом. При этом в случае наличия полезного сигнала в приемных пунктах используется факт коррелированности сигнала в приемных трактах системы. Для определения координат источника излучения оцениваются параметры принимаемого сигнала, связанные определенными соотношениями с соответствующими координатами. Для решения этой задачи могут применяться разные методы, из которых наиболее часто используется метод моментов, метод минимальной дисперсии оценки, метод максимальной апостериорной вероятности и метод максимального правдоподобия. Так как во многих радиотехнических системах (РТС) задачи обнаружения и измерения решаются одновременно, то оценка параметра формируется преимущественно методом максимального правдоподобия путем анализа выходного эффекта обнаружителя-измерителя. За максимально правдоподобную оценку параметра принимается его значение, соответствующее максимуму огибающей выходного сигнала корреляционного приемника. При этом дополнительная информация о координатах, содержащаяся в разности фаз колебаний, принятых отдельными приемными пунктами, при выделении огибающей теряется.

Из приведенных рассуждений следует, что учет фазовой структуры сигнала даст возможность увеличить точность измерения координат, так как при этом будет использована вся информация, содержащаяся в выходном сигнале приемника.

Рассмотрим эту задачу более подробно с целью получения количественных соотношений. Рассмотрение проведем применительно к определению времени взаимного запаздывания сигналов, принятых разнесенными антеннами.

Будем полагать, что источником сигнала излучаются колебания в виде реализации случайного стационарного процесса, имеющего достаточно широкий спектр частот. Реальные РТС, работающие на высоких частотах, как правило, являются узкополосными, что дает основание полагать обрабатываемый сигнал стацио-

нарным узкополосным гауссовским процессом. Для простоты примем, что приемная система состоит из двух приемных пунктов; принятые приемными пунктами колебания имеют вид аддитивной смеси сигнала и шума:

$$\begin{aligned} y_1(t) &= Aa_1s(t - \tau) + n_1(t), \\ y_2(t) &= Aa_2s(t - t_3) + n_2(t), \end{aligned} \quad 0 < t < T_H, \quad (1)$$

где $s(t)$, $n_1(t)$ и $n_2(t)$ – реализации попарно некоррелированных узкополосных стационарных процессов с нулевыми средними значениями и дисперсиями $\langle (a_i s(t))^2 \rangle = a_i^2$, $\langle n_i^2 \rangle = \sigma_i^2$;

t_3 – время запаздывания сигнала между приемными пунктами;

τ – искусственно вводимая задержка для компенсации времени запаздывания, являющаяся медленно меняющейся функцией по сравнению с интервалом корреляции принимаемых колебаний;

A – случайный множитель, равный нулю при отсутствии полезного сигнала $s(t)$ и единице при его наличии;

T_H – интервал наблюдения.

Дисперсия принимаемого сигнала в каналах приема имеет вид

$$\sigma_{y_i}^2 = \langle (a_i s(t) + n_i(t))^2 \rangle = a_i^2 + \sigma_i^2. \quad (2)$$

Введем следующие величины: отношение “сигнал-шум” в приемных трактах $q_i^2 = \frac{a_i^2}{\sigma_i^2}$;

$\rho_{y_1, y_2} = \frac{1}{\sqrt{(1 + q_1^{-2})(1 + q_2^{-2})}}$ – коэффициент корреляции принимаемых колебаний y_1 и y_2 в момент времени $t_3 = \tau$.

Как известно, любой узкополосный гауссовский процесс $v(t)$ можно записать в виде

$$v(t) = V(t) \cos[\omega_0 t + \gamma(t)], \quad (3)$$

где ω_0 – центральная частота сигнала $v(t)$, $V(t)$ и $\gamma(t)$ – функции огибающей и случайной фазы, являющиеся медленно меняющимися по сравнению с $\cos(\omega_0 t)$.

Тогда колебания, принятые приемными пунктами, в

случае $A = 1$ имеют вид

$$\begin{aligned} y_1(t) &= a_1 S(t - \tau) \cos[\omega_0(t - \tau) + \varphi(t - \tau)] + \\ &+ \sigma_1 N_1(t) \cos[\omega_0 t + \chi_1(t)]; \\ y_2(t) &= a_2 S(t - t_3) \cos[\omega_0(t - t_3) + \varphi(t - t_3)] + \\ &+ \sigma_2 N_2(t) \cos[\omega_0 t + \chi_2(t)]. \end{aligned} \quad (4)$$

Измерительным устройством для определения времени взаимного запаздывания в соответствии с алгоритмом максимального правдоподобия может служить коррелятор, структурная схема которого приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема коррелятора

Так как расстояние между приемными пунктами может достигать десятков километров, то время запаздывания сигналов будет составлять сотни тысяч – миллионы периодов T колебания частоты ω_0 . В этом случае время запаздывания сигнала можно представить следующим образом:

$$t_3 = \frac{\Delta r}{c} = \frac{2\pi n + \Delta\theta_3}{\omega_0} = nT + \Delta t_3. \quad (5)$$

Положим, что запаздывание $nT = \frac{2\pi n}{\omega_0}$ скомпенсировано. Учитывая, что $S(t)$ и $\varphi(t)$ являются медленно меняющимися функциями за период высокой частоты ω_0 , запишем выходное напряжение перемножителя, полагая, что τ изменяется в этом случае в пределах $[0; T]$:

$$\begin{aligned} x(t) &\approx \frac{a_1 a_2}{2} S^2(t) \cos[\omega_0(\Delta t_3 - \tau)] + \\ &+ \frac{a_1 a_2}{2} S^2(t) \cos[2\omega_0 t - \omega_0(\Delta t_3 + \tau) + 2\varphi(t)] + \\ &+ \frac{a_1 \sigma_2}{2} S(t) N_2(t) \cos[\varphi(t) - \chi_2(t)] + \\ &+ \frac{a_1 \sigma_2}{2} S(t) N_2(t) \cos[2\omega_0 t + \varphi(t) + \chi_2(t)] + \\ &+ \frac{a_2 \sigma_1}{2} S(t) N_1(t) \cos[\varphi(t) - \chi_1(t) - \omega_0 \Delta t_3] + \\ &+ \frac{a_2 \sigma_1}{2} S(t) N_1(t) \cos[2\omega_0 t - \omega_0 \Delta t_3 + \varphi(t) + \chi_1(t)] + \\ &+ \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2} N_1(t) N_2(t) \cos[\chi_1(t) - \chi_2(t)] + \\ &+ \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2} N_1(t) N_2(t) \cos[2\omega_0 t + \chi_1(t) + \chi_2(t)] = \\ &= m_x(t) + \xi(t), \end{aligned}$$

где $m_x(t) = \langle y_1(t) y_2(t) \rangle = \sigma_{y_1} \sigma_{y_2} \rho_{y_1, y_2} \rho_s(\Delta t_3 - \tau) = a_1 a_2 \cos[\omega_0(\Delta t_3 - \tau)]$ – взаимный корреляционный момент;

$\xi(t) = x(t) - m_x(t)$ – флюктуационная составляющая с нулевым средним и дисперсией $\langle \xi^2(t) \rangle =$

$$= \sigma_{y_1}^2 \sigma_{y_2}^2 [1 + \rho_{y_1, y_2}^2 \rho_s^2(\Delta t_3 - \tau)];$$

$\rho_s(\Delta t_3 - \tau) = \cos[\omega_0(\Delta t_3 - \tau)]$ – нормированная автокорреляционная функция (АКФ) принимаемого полезного сигнала.

Импульсная характеристика согласованного интегрирующего фильтра, являясь “зеркальным” отображением среднего значения ожидаемого сигнала, имеет вид

$$h(\theta) = H_0 \rho_s(\theta - t_0) = H_0 \cos[\omega_0(\theta - t_0)], \quad (6)$$

где H_0, t_0 – некоторые постоянные.

Запишем выражение для выходного напряжения интегрирующего фильтра:

$$z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\theta) h(t - \theta) d\theta =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} [m_x(\theta) + \xi(\theta)] h(t - \theta) d\theta = m_z(t) + \zeta(t), \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \text{где } m_z(t) &= a_1 a_2 \int_{-\infty}^{\infty} \rho_s(\theta) h(t - \theta) d\theta \approx \\ &\approx \frac{a_1 a_2 H_0}{2} \cos \omega_0(\Delta t_3 - \tau + t_0). \end{aligned}$$

АКФ флюктуаций $\zeta(t)$ на выходе интегратора имеет вид

$$\begin{aligned} R_\zeta(\tau) &= \langle \zeta(t) \zeta(t - \tau) \rangle = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \langle \xi(\alpha) \xi(\beta) \rangle h(t - \alpha) h(t - \tau - \beta) d\alpha d\beta = \\ &= H_0^2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_\xi^2(\alpha) \rho_\xi(\alpha - \beta) \rho_s(t - \alpha) \rho_s(t - \tau - \beta) d\alpha d\beta, \end{aligned} \quad (8)$$

где $\rho_\xi(\tau)$ – нормированная АКФ флюктуаций $\xi(t)$.

Заменим функцию $\rho_\xi(\tau)$ прямоугольным импульсом единичной высоты с основанием Δf_3^{-1} (где $\Delta f_3^{-1} = \int_0^T \rho_\xi(\tau) d\tau$ – эквивалентная ширина спектра принимаемого колебания) и, предположив, что в течение интервала времени Δf_3^{-1} функция $h(\theta)$ существенно не меняется, будем считать, что $\rho_\xi(\alpha - \beta) \cong \Delta f_3^{-1} \delta(\alpha - \beta)$. Тогда можно записать

$$\begin{aligned} R_\zeta(\tau) &= \\ &= H_0^2 \Delta f_3^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_\xi^2(\alpha) \cos \omega_0(t - \alpha) \cos \omega_0(t - \tau - \alpha) d\alpha = \\ &= \sigma_\xi^2 \cos \omega_0 \tau. \end{aligned}$$

За оценку времени запаздывания примем момент времени $\hat{t}$, соответствующий максимуму $z(t)$. В этом случае имеем

$$\frac{dz(\bar{t})}{dt} = 0, \quad \frac{dm_z(\bar{t})}{dt} = -\frac{d\zeta(\bar{t})}{dt}. \quad (9)$$

Воспользовавшись приближенным равенством $\frac{dm_z(\bar{t})}{dt} = \frac{d^2m_z(\Delta t_3)}{dt^2}(\bar{t} - \Delta t_3)$, определим ошибку и дисперсию ошибки измерения времени запаздывания:

$$\Delta = (\bar{t} - \Delta t_3) = \frac{-\frac{d\zeta(\bar{t})}{dt}}{\frac{d^2m_z(\Delta t_3)}{dt^2}}; \quad (10)$$

$$\sigma_{\Delta t_3}^2 = \langle (\bar{t} - \Delta t_3)^2 \rangle = \frac{\left\langle \left[-\frac{d\zeta(t)}{dt} \right]^2 \right\rangle_{t=\bar{t}}}{\left[\frac{d^2m_z(t)}{dt^2} \right]^2_{t=\Delta t_3}}.$$

Используя соотношение [1] $\left\langle \left[-\frac{d\zeta(t)}{dt} \right]^2 \right\rangle =$

$$= \left| \frac{d^2R_\zeta(\tau)}{d\tau^2} \right|_{\tau=0}$$

и выражения для $m_z(t)$ и $R_\zeta(\tau)$, полу-

чим выражение для дисперсии ошибки измерения времени запаздывания:

$$\sigma_{\Delta t_3}^2 = \frac{\sigma_\zeta^2}{\frac{a_1 a_2 H_0}{2} \omega_0^2} = \frac{1}{q_{\text{ВЫХ}}^2 \omega_0^2}, \quad (11)$$

где $q_{\text{ВЫХ}}^2 = \frac{a_1 a_2 H_0}{2\sigma_\zeta^2}$ -- отношение сигнал-шум на выходе корреляционного приемника.

Полученный результат не является неожиданным. Действительно, оценку времени запаздывания Δt_3 при устраненной неоднозначности можно трактовать как оценку начальной фазы радиоимпульса

$$s(t) = aS(t) \cos[\omega_0(t - \Delta t_3)] = aS(t) \cos[\omega_0 t - \Delta\phi_3], \quad (12)$$

так как $\Delta\phi_3 = \omega_0 \Delta t_3$,

дисперсия ошибки измерения которой определяется выражением [2] $\sigma_{\Delta\phi_3}^2 = \frac{N_{\text{Ш}}}{2E} = \frac{1}{q_{\text{ВЫХ}}^2}$, откуда оконча-

тельно получим

$$\sigma_{\Delta t_3}^2 = \frac{\sigma_{\Delta\phi_3}^2}{\omega_0^2} = \frac{1}{\omega_0^2 q_{\text{ВЫХ}}^2}. \quad (13)$$

Сравним полученное соотношение с выражением для дисперсии ошибки измерения времени запаздывания по огибающей выходного сигнала корреляционного приемника [3]:

$$k = \frac{\sigma_{\text{ог}}^2}{\sigma_{\Delta t_3}^2} = \frac{(\Delta f_3 q_{\text{ВЫХ}})^{-2}}{(\omega_0 q_{\text{ВЫХ}})^{-2}} = \frac{\omega_0^2}{\Delta f_3^2}. \quad (14)$$

Таким образом, использование информации о фазовых соотношениях сигналов, принятых отдельными приемными пунктами, позволяет повысить потенциальную точность измерения времени взаимного запаздывания в $k = \frac{\omega_0^2}{\Delta f_3^2}$ раз. Так, например, среднеквадра-

тическая ошибка определения времени взаимного запаздывания при измерении по огибающей корреляционной функции для сигнала с параметрами $f_0 = 10^8$ Гц и $\Delta f_3 = 10^6$ Гц при $q_{\text{ВЫХ}}^2 = 10$ будет составлять 100 нс, а при измерении с учетом фазовых соотношений -- 1 нс, т.е. уменьшится в 100 раз. Как видно из соотношения (14), выигрыш в точности определения координат растет с увеличением несущей частоты сигнала по отношению к ширине его спектра.

Как отмечалось выше, реализация данного метода предполагает, что неоднозначность, равная целому числу 2π , устранена. Однако ее устранение в разнесенных приемных системах представляет собой самостоятельную, достаточно серьезную научно-техническую задачу.

Дальнейшие исследования будут направлены на эффективное устранение неоднозначности, возникающей при использовании вышеприведенного метода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. -- М.: Радио и связь, 1989. -- 654 с.
2. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. -- М.: Радио и связь, 1982. -- 624 с.
3. Теоретические основы радиолокации / Дулевич В.Е., Коростелев А.А., Мельник А.А., Буренин Н.И., Петров А.В., Веретягин А.А., Бандурко Н.Г. / Под ред. Дулевича В.Е. -- М.: Сов. радио, 1964. -- 732 с.

Надійшла до редакції 3.10.2002 р.

З М І С Т

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАСОБИ, ДОСВІД

Романенко І.О., Даник Ю.Г., Дробаха Г.А. Спосіб вирішення завдання адаптації елементів структури системи бойового управління до очікуваних умов динаміки розвитку повітряної обстановки	3
Романченко І.С., Муренко В.О., Бутенко С.Г. До питання про планування бойової підготовки при комплектуванні військ за контрактом і переходом їх на нові оргштатні структури	6
Шмаков О.М., Ролін І.Ф. Підстави щодо обґрунтування ролі внутрішніх військ МВС у забезпеченні воєнної безпеки України (на прикладі територіальної оборони)	8
Шершнев Н.А., Воронин В.В., Галицкий О.Ф. Методика оценки относительной тактической важности ударных средств воздушного нападения	12
Деменко М.П., Кулешов О.В., Перекосов Ю.П. Методичний підхід до оцінки стійкості управління підрозділами ППО СВ	14
Варакута В.П., Дробаха Г.А. Вплив співвідношення стійкості і безперервності на характеристики управління та шляхи розробки методики оцінки значень показників безперервності управління з'єднаннями та частинами корпусу ППО під час бойових дій	17
Єрмошин М.О., Козлов Й.Д. Пропозиції щодо застосування новітніх технологій при виробленні рішення командира зенітної ракетної частини на бойові дії	19
Долина М.П. Методика автоматизованого визначення раціональних варіантів бойового порядку зенітної ракетної частини на базі мобільних зенітних ракетних комплексів	21
Войтович С.А. Мацько А.М., Грибанов О.Ю. Методика решения задачи целераспределения на командном пункте зенитной ракетной бригады с учетом реализуемых зон поражения зенитных ракетных комплексов	25
Якобсон Є.В., Орлов М.М. До питання вибору організаційно-штатної структури підрозділів ЗРВ ППО для забезпечення безпосереднього прикриття і наземної оборони	28
Кучеренко Ю.Ф., Литвинчук М.І., Бобович М.М. Необхідність створення єдиної автоматизованої системи контролю повітряного простору та управління повітряним рухом	30
Ланецкий Б.Н., Алексеев А.С. Разработка математической модели свертывания (развертывания) ЗРК	32
Кечев М.О. Дії незаконних збройних формувань противника у локальному конфлікті	33
Плутахін С.В. Умови і фактори бойової обстановки, які впливають на вихід з бою і відхід частин (підрозділів) сухопутних військ	36
Пічугін М.Ф., Флоров О.Д. Методика оцінки боєздатності бойових обслуг зрдн	38
Лавніченко О.В. Спеціальні операції органів внутрішніх справ	40

КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Демидов Б.А., Рыбачук О.И., Иванченко О.В., Лихопий С.В. Обоснование предельных величин показателей безотказности и ремонтпригодности сложной технической системы со случайными продолжительностями интервалов ожидания и использования по назначению	42
Рябец О.Н. Общие положения методики комплексного обоснования параметров системы войскового ремонта ТЭЗ РЭС ЗРК	45
Ланецкий Б.Н., Жуков В.С. Определение объемов биномиальных определительных испытаний на надежность	47
Ланецкий Б.Н., Трофименко Ю.В., Флоров А.Д. Исследование влияния законов распределений наработок ТЭЗ РЭС до отказа и их характеристик на величину показателей достаточности системы обеспечения запасными элементами	49
Бурцев В.В., Ланецкий Б.Н., Доброгаев В.И. Математическая модель восстановления работоспособности разнотипных функциональных систем РЭС ЗРК группировки ЗРВ специализированными бригадами	51
Обрядин В.В., Камчатный П.А., Салюков Ш.Г. Алгоритм оценки качества работы системы управления огнем группировки ПВО, построенной по принципу распределенных сетей	52
Єрилкін А.Г., Закіров З.З. Алгоритм як основа моделі дослідження стійкості автоматизованої системи управління авіаційного з'єднання	54
Єрилкін А.Г., Камак Д.О. Обґрунтування показника оцінки стійкості системи управління авіаційного об'єднання	56
Орлов М.М. Методика оцінки пропускної спроможності вузлів зв'язку спеціального призначення	59
Іванов С.И., Сомов С.В., Бесчасный А.Н. Методика ситуационного планирования решений на применение дежурных сил объединения ПВО по предотвращению нарушений порядка использования контролируемого пространства	65

Лисицин В.Э., Коваленко С.П., Важинский С.Э., Конева И.В., Хавченко В.В. Подход к разрешению неполноты и нечеткости информации в базах знаний системы управления ПВО СВ	67
Городнова О.В. Оценка эффективности и синтез организационных структур органов информационной поддержки решений	70
Петров В.Л., Дегода О.М. Методика оцінки впливу повноти інформаційного забезпечення на ефективність прогнозних досліджень технічних систем	76
Хомякова Н.Е. Імітаційне моделювання системи оптимального управління диференціально-зв'язаними процесами в області експоненціальних перехідних програм	78

РАДИОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

Маслов А.Ф., Рощупкин Е.С., Хмелевский С.И., Селевко В.Н. Потенциальная точность измерения времени запаздывания путем учета фазовой структуры принимаемых разнесенными апертурами сигналов	83
Карлов В.Д., Петрушенко М.М., Сірик Ю.А., Головіна Л.В., Литвинчук І.І. Діагностика ФАР в умовах прийому перевідбиття зондуєчого сигналу від землі	86
Губарь В.А., Головіна Л.В., Литвинчук І.І. Оценка числа источников эхо-сигналов при реализации антенных измерений	88
Скворцов Т.А. Синтез адаптивной фокусировки совмещенной приемо-передающей системы	91
Кондратенко А.П., Карлов В.Д., Шаповалов С.В., Савченко Н.П., Петрушенко Н.Н. Защита приемного канала разнесенной системы от модуляционных помех	93
Леховицкий Д.И., Атаманский Д.В., Джус В.В. Эффективность комбинированной пеленгации точечных источников шумовых излучений на основе методов линейного предсказания	95
Саваневич В.Е. Анализ приращения информации при получении бинарно квантованного сигнала в последовательной серии наблюдений	100
Сиротин Ю.А. Метод ветвей и границ в задаче отождествления для трехбазовой системы пассивной локации	105
Обод И.И., Шипицын С.И. Оценка точности определения местоположения цели в синхронных сетях систем первичной локации	109
Обод И.И., Вожжов И.А., Ясыченко А.И., Ивченко А.С. Методы повышения помехоустойчивости существующих систем радиолокационного опознавания государственной принадлежности	111
Мыценко И.М., Роевко А.Н., Чернявский И.Ю. Устройство для стабилизации частоты СВЧ генераторов	113
Коваль А.А., Голинка О.А. Обнаружение кораблей по радиолокационной тени, создаваемой ими на морской поверхности	115
Коваль А.А., Воробьев Ю.А. Физические процессы, протекающие в нижних слоях тропосферы над морем, и их связь с условиями загоризонтного обнаружения надводных объектов	117
Закиров С.В. Учет влияния рефракции на интерференцию радиоволн	118
Доля Г.Н., Моисеева Г.А. Влияние условий локации на лазерное гетеродинное обнаружение объектов с дифракционно отражающими покрытиями	121
Доля Г.Н., Якименко С.Н., Кочин А.В., Гулак С.В. Наблюдение комбинационных частот вибросигнала при импульсном лазерном зондировании объектов	123
Доля Г.Н., Катунин А.Н. Оценка влияния расходимости оптического излучения на диаграмму рассеяния дифракционно отражающих покрытий	125
Доля Г.Н., Пастушенко А.Н. Цифровая обработка результатов лазерного вибрационного контроля	127
Доля Г.Н., Живчук В.Л., Лопаченко В.В. Анализ параметров лазерного гомодинного виброметра со сложным зондирующим сигналом по результатам математического моделирования	129
Кучер Д.Б., Лихопий С.В., Байздренко А.А., Харланов А.И. Использование тонких пленок высокотемпературных сверхпроводников для создания быстродействующего защитного устройства на основе компланарной линии передачи	131

ГЕОФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Чорний С.В., Гудима О.П. Синтез математичної моделі аномального магнітного поля території України	135
Черепнев И.А., Чернявский И.Ю., Нетребенко А.В., Гиголаев А.К., Голиков А.В., Дмитренко М.В. Основные экологические последствия космической деятельности и возможные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду	139
Дядченко В.В. Методика визначення питомої активності холінестераз з комплекту реактивів військових хімічних лабораторій	142

Дядченко В.В., Ляхова Т.В. Визначення мікрограмових кількостей фосфорорганічних пестицидів хлорофосу та дихлофосу у бінарній суміші каталітичним методом	144
Карташов І.М., Радченко І.О. Можливості підвищення ефективності прогнозування показників масштабів хімічного зараження при руйнуванні хімічно небезпечних об'єктів	147

МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Крюков А.М. Обоснование требований к качеству стабилизации измерительной оси гравиметра	148
Адаменко Н. И. Паспортизация риска военно-строительных комплексов и военной техники	149

МЕХАНІКА ТА МАШИНОЗНАВСТВО

Корочкін О.А., Литвинчук М.І., Костаков А.Г. Ураження аеродинамічних літальних апаратів за рахунок зсуву повітряних мас при потужних вибухах	151
---	-----

Збірник наукових праць

Випуск 3(41)

Відповідальний за випуск С.І. Івченко

Технічний редактор *Є.Т. Багінський*

Редактор *Н.М. Обозна*

Коректор *Л.Я. Мурашова*

Комп'ютерна верстка *Т.М. Полуляшина*

Оригінал-макет виготовлений у редакції
науково-практичного журналу

«Вісник Військ Протиповітряної оборони»
ПІДПИСАНИЙ ДО ДРУКУ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЮ ВЧЕНОЇ РАДИ ХВУ

Адреса редакції: 61043, м. Харків-43, майдан Свободи, 6,
Харківський військовий університет

Підписано до друку 30.12.2002. Формат паперу 60×84 $\frac{1}{8}$ Папір офсетний. Друк офсетний.

Друк. арк. 19,5. Умовн.-друк. арк. 18,14. Обл.-вид. арк. 26,91. Тираж 100 прим.

Зам. 1/212 – 2002

Друкарня ХВУ

61043, м. Харків-43, майдан Свободи, 6